

Wawancara Imajiner dengan Karaeng Naba

Irfan Palippui

Hari itu, 15 September 2020, saya dan tiga orang kawan dari Makassar bertolak ke Yogyakarta. Kami mendarat di Kulon Progo, dan rencananya langsung menuju Mlati, Sleman. Namun, rencana itu berubah. Setiba di Kulon Progo, tiba-tiba ada pesan masuk. Pesan itu meminta agar kami jangan langsung ke Mlati dulu. “Silakan singgah di Gamping, daerah Jitengan, Balecatur. Cari warung makan, *Kandang!* Daeng Naba menunggu di sana,” begitu potongan pesannya.

Kami pun mengarah ke Jitengan. Menemukan warung yang dimaksud dalam pesan tadi, tidaklah sulit. Kami sampai di warung itu dengan perasaan yang mengesankan. Warungnya unik. Desainnya memang serupa kandang. Dari jauh sosok Daeng Naba sudah tampak. Tubuhnya berbalut pakaian serba putih. Di kepalanya terpasang *Songkok Guru*. Itu membuat saya yakin bahwa dialah orangnya.¹

Kami sudah di dalam *Kandang*. Di atas meja telah tersaji makanan khas setempat: ayam ingkung. Daeng Naba segera mempersilakan kami menyantap hidangan itu. “Makan dulu! Nanti baru ngobrol. Setidaknya, sajian ini menjadi sekapur sirih perkenalan awal kalian dengan kebudayaan Jawa,” katanya.

Sajian di atas meja terlahap sempurna. Saya perlahan masuk pada topik pembicaraan. Khususnya, peristiwa penting sebelum dan setelah meletusnya perang Makassar tahun 1666-1669. Akan tetapi, sebelum masuk pada peristiwa-peristiwa penting tersebut, saya memulai dengan pertanyaan paling dasar:

¹ Penggambaran sosok Daeng Naba ini disesuaikan dengan cerita orang-orang yang tinggal di sekitar kompleks pemakaman di Mlati, Sleman. Dari wawancara yang dilakukan denganyang rumahnya bersampingan – dan kamar tidurnya hanya dibatasi tembok – dengan makam Daeng Naba, mengaku pernah didatangi oleh orang yang saya gambarkan pada pengantar ini. Orang itu pernah datang siarah ke makam Daeng Naba. Anehnya lagi, setelah pertemuannya di Mlati, pada suatu malam ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia kembali bertemu dengan orang itu di sebuah padepokan di daerah Sleman; pakaiannya serba putih dan kepalanya dililit kain serupa yang dikenakan oleh Pangeran Diponegoro.

**Selama ini sangat sulit menemukan data sejarah tentang diri, *karaeng*.²
Data-data tertulis di Makassar hampir dibuang tidak ada. Bisakah *karaeng*
menguraikan tentang asal-usulnya? Dan peristiwa-peristiwa apa saja yang
menandai kelahiran, *karaeng*?**

Biarkan saya memulai cerita ini dari awal. Saya Abdul Sulaiman Daeng Mangalle Karaeng Naba.³ Lahir di Butta Gowa, 1 Juli 1663. Ibu saya bernama I Loqmoq Tobo, istri keempat dari Karaeng Tumamenang ri Ballaq Pangkana, Sultan Hasanuddin. Dari pernikahan tersebut ibu saya melahirkan dua anak laki-laki dan dua anak perempuan. Kakak pertama saya bernama I Maninrori Kare Tojeng, disusul I Sapia Daeng Rikong (perempuan), dan adik perempuan saya bernama I Rukia Daeng Mami.⁴

Di tahun kelahiran saya, Gowa sedang disibukkan oleh dua masalah, yakni: pembangkangan kekuasaan kecil dalam negeri dan Belanda (VOC) yang tak hentinya mengganggu kedaulatan negeri Makassar – khususnya wilayah niaga. Karaeng Gowa, ayah saya, adalah pemimpin tegas dan berani. Di awal abad 17, ayah saya telah mengirim surat balasan kepada VOC dan menyatakan: “...jika kami harus menerima keadaan damai dengan syarat yang telah kami baca sebelumnya, akan lebih baik jika kita berperang saja”.⁵

Atas ketegasan dan keberanian ayah saya itu, *lontara bilang* mencatat dalam penanggalan 16 Desember 1654: *antekamma keqnanq maqlampakiq deq mamattangkiq mappakajarreq namanaiq mae pole Balandaya* (Bagaimana menurut kalian, haruskah kita bertemu di medan perang dengan mereka atau haruskah kita tinggal memperkuat benteng pertahanan kita? Belanda akan

² Untuk selanjutnya kata *Karaeng* digunakan sebagai sapaan hormat kepada Daeng Naba.

³ Kata Sulaiman dirujuk dari *lontara bilang* yang berisi tentang peristiwa penting, termasuk kelahiran, kematian, dan perceraian di kalangan bangsawan Gowa. *Lontara bilang* mengatakan “namamanaq anronna I Maninrori buraqne nikana Sulemana” pada 24 Zulk 1073 H atau 1 Juli 1663. Lihat, THE MAKASSAR ANNALS translated and edited by William Cummings, 2010, *Published by*: KITLV Press Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies) hlm.94.

⁴ Lihat, A CHAIN OF KINGS The Makassarese chronicles of Gowa and Talloq edited and translated by William Cummings, 2007, *Published by*: KITLV Press Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies) hlm. 48,80.

⁵ Leonard Y. Andaya, 2004, Warisan Arung Palakka, Sejarah Sulawesi Selatan abad ke 17, diterjemahkan oleh Nurhady Sirimorok, Makassar: Innawa, hlm. 60.

kembali lagi).⁶

Di dalam negeri, sebagaimana tercatat dalam *lontara bilang*, 20 Agustus 1663, sebulan setelah kelahiran saya, dikatakan bahwa Arung Palaka telah meninggalkan Buton menuju Jakarta.⁷ Arung Palakka membuat Gowa geram karena telah melarikan para “tahanan perang” kembali ke negeri-negeri Bugis. Belakangan baru saya pahami kejadian itu. Ini adalah soal yang berkuasa dan dikuasai. Masalahnya bermula setelah terjadi perang kedua di *Pasempe*, 1644.⁸ Ayah Arung Palakka bernama La Pottobune Arung Tana Tenga, pemimpin *wanua* kecil di Soppeng, sedangkan ibunya Datu Mario ri Wawo We Tenrisui (cucu Arumpone La Tenrirua), negerinya telah ditaklukkan oleh Gowa. Waktu itu La Tenritatta (Arung Palakka), berusia 11 tahun, bersama keluarganya dibawa ke Gowa sebagai tawanan perang.

La Tenritatta kemudian tumbuh di Gowa. Alih-alih menjadi tawanan perang, ia justru diberi tempat dalam lingkungan istana.⁹ Bersama I Malombassi dan Karaeng Karunrung, La Tenritatta juga mendapat pengalaman belajar langsung dengan Karaeng Pattingaloang. Bahkan menjadi salah satu murid yang dikasihinya. Ia sering diikutkan dalam acara-acara penting istana dan diberi kehormatan sebagai pembawa kotak sirih.¹⁰ Dari sinilah ia belajar dan memetik sari-sari pengetahuan dari Karaeng Pattingaloang – khususnya tentang cara menjadi pangeran yang menegakkan prinsip kebebasan.

Di saat yang sama, sejak tahun 1660, La Tenritatta melihat dan merasakan langsung pemberlakuan kerja paksa terhadap orang-orang yang didatangkan dari Bone dan Soppeng.¹¹ Sekira 10.000 orang diseret oleh Karaeng Karunrung untuk segera merampungkan proyek benteng pertahanan Gowa. Mereka dipaksa secara tak manusiawi menggali parit dari benteng paling selatan Barombong

⁶ *Ibid*, The Makassar Annals, hlm. 80

⁷ *ibid*, hlm. 94

⁸ Leonard Y. Andaya, 2004, Warisan Arung Palakka, Sejarah Sulawesi Selatan abad ke 17,, hlm. 64

⁹ Mattulada, 1998, Sejarah Masyarakat, dan Kebudayaan Sulawesi Selatan, Makassar: Hasanuddin University Press, hlm. 156

¹⁰ Leonard Y. Andaya, 2004, hlm. 64

¹¹ Mattulada, 1998, Sejarah Masyarakat, dan Kebudayaan Sulawesi Selatan, Makassar: Hasanuddin University Press, hlm.162.

hingga benteng paling utara Ujung Tana.¹² Inilah titik tolak yang akan mengubah kondisi Gowa-Tallo. Empat tahun setelah keberangkatan La Tenritatta ke Batavia, pada tanggal 24 November 1666, ia kembali ke Makassar mengobarkan perang terhadap Gowa-Tallo.¹³

Dapatkan *Karaeng* menggambarkan suasana Gowa saat mengalami perang Makassar antara tahun 1667-1669?

Usia saya masa itu sekira empat tahun. Waktu itu, hampir semua keluarga pembesar kerajaan Gowa dialihkan tinggal di dalam Benteng Somba Opu. Saya sudah bisa sedikit mengingat bagaimana ibu, kadang secara tiba-tiba membawa kami lari masuk ke kamar, ketika dari luar istana terdengar letusan. Kejadian berulang seperti itu, disertai kecemasan di wajah ibu, perlahan membuat saya bisa merasakan ada sesuatu sedang terjadi. Saya juga sudah bisa merasakan bagaimana ketika ada rombongan prajurit dengan wajah kusut memasuki istana untuk menghadap ke *sombaya*. Saat itu, ibu akan dengan sigap mengalihkan saya ke tempat lain dalam istana. Hanya kakak saya, I Maninrori, karena telah berusia 12 tahun – sudah remaja – memiliki kebebasan berada di mana-mana. Bahkan sudah memiliki peran-peran tersendiri di masa *Perang Makassar* meletus.

Saya perlahan memahami bahwa di luar istana sedang terjadi konflik besar setelah ayah turun tahta pada tanggal 29 Juni 1669 dan digantikan oleh kakak saya (lain ibu)¹⁴ I Mappasomba Daeng Nguruga, bergelar Sultan Amir Hamzah. Satu tahun kemudian ayah saya wafat pada tanggal, 12 Juni 1670. Saya sudah berusia 7 tahun. Hari itu saya sudah tahu tentang air mata. Bahkan saya dapat merasakan seperti ada batu mengganjal di dada saya, ketika memandang wajah ibu ditinggal sang suami. Apalagi kondisi negeri sudah hancur lebur. Saya tahu inilah paling merasakan perihnya keadaan. Ia juga sedang hamil besar. Dua bulan sepeninggal ayah, tanggal 28 Agustus 1670, lahirlah adik bungsu saya, I Rukia Daeng Mami.

Lahirnya I Rukia Daeng Mami membuat sebagian tanggung jawab keluarga

¹² Leonard Y. Andaya, 2004, hlm.65

¹³ Lihat Christian Pelras, 1996, *The Bugis*, Cambridge: Blackwell Publisher, hlm. 143.

¹⁴ Ibunya bernama I Bate Daeng Tommi, putri Karaeng Pattingaloang; Mangkubumi Gowa di masa Sultan Malikussaid.

diambil alih oleh kakak saya, I Maninrori Kare Tojeng. Termasuk mengurus saya. Meski kerajaan Gowa bisa dikata tak lagi memiliki kebijakan politik secara luas, tetapi I Maninrori masih diberi wewenang terhadap wilayah Galesong. Di usianya yang ke 16 ia telah menjabat sebagai Karaeng Galesong IV. Dan pada tanggal 5 Agustus 1671 telah mendapat tugas ke Bima untuk membawa Karaeng Tallo, Sultan Harun Al-Rasyid, kembali ke Makassar.¹⁵ Itulah kali pertama saya meninggalkan tanah Gowa. Bersama Daeng Mangappa (saudara Karaeng Tallo), saya ikut berlayar ke Sumbawa.

Lalu, apa yang selanjutnya terjadi?

Hancurnya Benteng Somba Opu kemudian digantikannya ayah saya oleh Sultan Amir Hamzah, tidaklah membuat pemerintahan Gowa berjalan efektif. Kekalahan Gowa tentu saja memberi wewenang banyak kepada pemenang, dalam hal ini VOC dan aliansinya Arung Palakka. Banyak petinggi Gowa, pangeran dan bangsawan, makin dibuat tidak betah berada di sekeliling para penakluk tersebut. Mereka tak henti-hentinya dihina, direndahkan dengan segala bentuk kesewenang-wenangan lainnya. Tak hanya itu, aliansi Gowa, Wajo yang menolak menandatangani Perjanjian Bongaya mendapat pukulan lebih telak lagi. Pada tahun 1670, Tosora dihancurkan tanpa sisa oleh pasukan Arung Palakka.

Akhir abad 17 itu, penderitaan yang dialami oleh para bangsawan Bugis-Makassar yang kalah perang membawanya pada dua pilihan: meninggalkan tanah kelahiran atau tinggal dengan segala hinaaan. Mereka memutuskan untuk pergi. Dengan senjata di tangan, masing-masing rombongan pelarian itu menuju pantai terdekat; melepas jangkar perahu dengan amarah dan perih di dada. Bisa dikata, para rombongan itu adalah migrasi terbesar di masanya. Di malam gelap gulita, Teluk Bone dan Selat Makassar seperti pasar hening tanpa transaksi. Perahu-perahu mereka didayung sekuat tenaga. Dingin malam dibiarkan menusuk-nusuk dan menembus tulang belulang. Anak-anak mereka dipeluk erat dan dililit kain setebal mungkin, hingga rintihan ditahan sedemikian rupa. Tak banyak kata terucap selama pelayaran itu. Hanya ronrongan dari lambung mereka senantiasa berkecamuk. Suara-suara berkecamuk dari dalam perut

¹⁵William Cummings, *The Makassar Annals*, hlm. 111

itulah satu-satunya saksi yang mengalaskan mulanya terjadi perompakan di laut hingga di pesisir laut Jawa.

Di mana posisi, *Karaeng*, kala gelombang pengungsi tersebut tiba di utara pesisir Jawa?

Niat untuk membawa pulang Karaeng Tallo dari Bima ke Makassar telah pupus. Pada tahun 1673, Karaeng Tallo wafat. Oleh karena itu, I Maninrori dan Daeng Mangappa memutuskan untuk berdiam sementara di Bali – karena mendengar kabar kalau kerajaan Bima (yang berpihak ke VOC) telah melakukan penghinaan dengan menggali dan membakar jenazah Karaeng Tallo.¹⁶ Di Bali, Daeng Mangappa dan I Maninrori memikirkan strategi untuk menyerang kerajaan Bima. Karena kekuatan militernya tidak memadai, tahun 1674, Daeng Mangappa melakukan pelayaran ke Banten untuk membeli senjata dan bubuk mesiu. Kami juga mendengar kabar tentang Syekh Yusuf yang baru pulang dari Mekah dan keberadaan Karaeng Bontomarannu beserta pengikutnya sedang berada di Banten. Mendengar kabar itu, atas seizin kakak I Maninrori, saya ikut pada rombongan Daeng Mangappa. I Maninrori berharap keberangkatan saya ke Banten, paling tidak dapat mempertemukan saya dengan kakek, Syekh Yusuf. Selain mendapat perlindungan dari kakek, I Maninrori mengharapkan saya dapat belajar banyak hal, dan tentunya mendapatkan pendidikan islam darinya. Akhirnya kami berlayar ke Banten bersama sebelas perahu yang memuat kurang lebih 800 pengikut. Meski usia saya masih belasan tahun, kakak saya, I Maninrori, telah mempercayakan saya memimpin sebagian pengikut dalam rombongan Daeng Mangappa.

Sesampai di Banten, kami tidak lagi mendapati Karaeng Bontomarannu. Desas desus yang beredar telah terjadi konflik antara sultan dan orang-orang Karaeng Bontomarannu. Putra Karaeng Bontomarannu terbunuh. Hal itu dipicu oleh hukum yurisdiksi¹⁷ penguasa setempat tentang haknya untuk bisa memiliki wanita mana pun ketika berada di wilayah kekuasaannya. Hak itu pula hendak

¹⁶ Leonard Y. Andaya, 2004, hlm. 264

¹⁷ The Bugis-Makassar Diasporas, Author(s): Leonard Y. Andaya, Source: Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. 68, No. 1 (268) (1995), pp. 119-138 Published by: [Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society](http://www.jstor.org/stable/41493268) Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/41493268>, hlm.122

digunakan sultan terhadap (wanita) pengungsi Makassar. Para bangsawan Makassar menolak kewenangan yurisdiksi itu dan melakukan perlawanan ketika istri-istri mereka diambil. Bagi orang Makassar, istri mereka adalah kehormatannya. *Siri*-nya! Tak ingin *Siri*-nya, harga dirinya dilecehkan, Karaeng Bonto Marannu membawa rombongannya pergi. Ia memilih menuju Mataram, karena merasa bahwa Gowa dan Mataram memiliki hubungan dekat di masa lalu, dan memohon kepada Susuhunan untuk diberi izin tinggal di sana. Perkiraan Karaeng Bontomarannu ternyata keliru. Susuhunan Mataram menolak mereka.

Kabar penolakan itu sampai pula di telinga Pangeran Anom, putra mahkota Mataram. Waktu itu hubungan antara Susuhunan Mataram (Amangkurat I) dan putranya sedikit retak karena pangeran kebelet ingin menjadi raja.¹⁸ Bagi Pangeran Anom, kedatangan orang-orang Makassar itu sebagai peluang. Alhasil, Karaeng Bontomarannu dan pengikutnya diberikan lahan bermukim di wilayah Jawa Timur.

Penolakan rombongan Karaeng Bontomarannu atas pasal-pasal tentang wanita dalam yurisdiksi Banten, berimbas pada kedatangan rombongan saya dan Daeng Mangappa. Atas pengalaman sebelumnya, Sultan Banten tak ingin kami berdiam di wilayahnya. Di sini, terjadi persilangan pendapat antara sultan dan perdana menterinya, Kiai Arya Mangunwijaya. Kiai Arya merasa membutuhkan para rombongan pengungsi terlatih itu untuk menyokong kekuatan militer Banten. Olehnya itu, Kiai Arya membujuk sultan untuk melunak dan mencari cara agar rombongan Daeng Mangappa tetap tinggal Banten. Jalan politis Kiai Arya adalah meminang adik perempuan Daeng Mangappa. Jalinan itu dipandang oleh Daeng Mangappa sebagai dasar kuat untuk menyusun kekuatan batu, khususnya kemungkinan untuk bisa membalas penghinaan kerajaan Bima terhadap saudaranya, Karaeng Tallo, dapat tercapai. Pernikahan itu, akhirnya mengikat Daeng Mangappa untuk tetap tinggal dan belajar menerima yurisdiksi Banten. Saya pun tinggal di Banten dan diberi kewenangan untuk memimpin ratusan pengikut dari Makassar.

¹⁸ Wahyu H.R., 2014, Amangkurat Agung: Prahara Takhta Mataram, Jakarta:Penerbit Bhuana Sastra, hlm. 309,324

Setelah Karaeng tiba di Banten, lantas ke mana I Maninrori? dan bagaimana dengan rombongan Karaeng Bontomarannu?

Di Banten, saya mengikuti kakek, Syekh Yusuf, untuk menimbah ilmu agama sekaligus mempelajari kondisi politik di tanah Jawa. Sebagaimana yurisdiksi Banten, saya melihat di depan mata sendiri penderitaan orang-orang Makassar. Istana Banten tetap menaruh curiga kepada kami, bahkan denda-denda dan pembunuhan di malam hari sering terjadi pada orang-orang Makassar. Dan paling tidak dapat kami terima adalah perilaku sultan terhadap wanita.

Pada bulan April 1675, Daeng Mangappa memutuskan meninggalkan Banten untuk bergabung dengan rombongan Karaeng Bontomarannu di Jawa Timur. I Maninrori, Daeng Tulo, Karaeng Bontomarannu dan pemimpin rombongan lainnya, telah berkumpul di Demung untuk menyambut kedatangan rombongan Daeng Mangappa. Saat itu, Demung benar-benar telah menjadi kampung baru orang-orang Bugis-Makassar. Demung adalah wilayah tak bertuan, karena berada di antara daerah hukum Adipati Anom (Mataram) dan Trunojoyo (Madura). Wilayah inilah yang membebaskan mereka dari tekanan penguasa lokal. Di sinilah para eksodus Bugis-Makassar mereposisi kekuatannya, merancang ulang mimpi-mimpi mereka untuk kembali ke tanah kelahiran.

Berkat kekuatan yang terus bertambah, I Maninrori dan pemimpin rombongan lainnya, makin percaya diri meletakkan dasar perjuangannya di tanah Jawa. Penampilan dan kehadiran mereka, serta perlawananannya terhadap perusahaan Belanda, membuat Trunojoyo kepincut. Langkah pertama yang terjadi adalah perkawinan politik antara Bugis-Makassar dan Madura. Namun, sebelum pernikahan itu terjadi, Trunojoyo meminta agar pasukan Bugis-Makassar melibatkan diri dalam penaklukan kota-kota yang berada di bawah Adipati Anom.

Akhir tahun 1675, menandai keterlibatan langsung pasukan Bugis-Makassar terhadap penaklukan kota-kota di Jawa Timur.¹⁹ Mula-mula mereka

¹⁹ Anthony Reid, 2011, *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680: Jaringan Perdagangan Global Asia Tenggara*; pengantar, Asvi Warman Adam; penerjemah: R. Z. Leirissa, P. Soemitro-ed. 2,-Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 372.

menaklukkan Gresik, Surabaya, hingga pendudukan pelabuhan utama, seperti: Pasuruan, Pajajaran, Gombang dan Gerongan. Atas reputasi cemerlang itu, Pangeran Trunojoyo menepati janji dan menikahkan keponakannya, Suratna Potre Koneng, dengan I Maninrori Kare Tojeng Karaeng Galesong. Tak sampai di situ, kesuksesan demi kesuksesan pasukan Bugis-Makassar di medan perangnya memperkokoh posisi Trunojoyo dalam kancah politik Jawa. Pada Agustus 1676, Trunojoyo secara resmi memperoleh gelar Panembahan Madu Retna. Untuk meyakinkan dan lebih menguatkan lagi hubungan antara pasukan Bugis-Makassar dan Madura, maka I Maninrori Karaeng Galesong diberi gelar Adipati Anom.²⁰ Sejak saat itu, I Maninrori dan Daeng Tulolo menetap di Madura, sedangkan Karaeng Bontomarannu dan Daeng Mangappa tetap di Demung.

Saya pernah mendengar kalau Trunojoyo dan I Maninrori pernah berselisih. Ada pula yang mengatakan bahwa Trunojoyolah yang menghabisi I Maninrori.

Perselisihan itu memang pernah terjadi, meski soal kedua itu tidaklah benar. Begini ceritanya. Kekalahan pasukan koalisi di Jepara, Desember 1676, mengakibatkan kecurigaan pasukan Bugis-Makassar kepada Trunojoyo. Perselisihan bermula ketika pasukan Bugis-Makassar merangsek ke medan laga, sementara pasukan Madura justru menghindar berhadapan-hadapan dengan brigade kompeni Belanda. Pasukan I Maninrori seperti sengaja dipasang sebagai tameng saja, hanya menjadikannya alat untuk meraih hasrat kuasanya terhadap Mataram. Padahal, sebagaimana kita tahu, kedatangan orang Bugis-Makassar ke tanah Jawa, setelah Perang Makassar, adalah upaya menemukan harapan sehingga bisa menyusun ulang kekuatan baru untuk kembali membebaskan negerinya. Cita-cita itu seperti diabaikan dan dihapus oleh Trunojoyo dengan dengan ambisi kuasanya yang tak berkesudahan. I Maninrori dan pasukannya, merasa tak mendapatkan hasil dari jeripayah membantu aliansinya itu. Akhirnya, sepulang dari Jepara, pasukan Bugis-Makassar menunjukkan kemarahannya dengan membersihkan (menjarah) kota-kota yang dilaluinya. Mereka kemudian meninggalkan Gresik dan Surabaya dan kembali membangun kekuatan di Demung.

²⁰ lihat, Leonard Y. Andaya, *The Bugis-Makassar Diasporas*, hlm. 163.

Trunojoyo tersinggung dengan sikap yang ditunjukkan oleh pasukan Bugis-Makassar itu. Ia bahkan mengejar beberapa pimpinan pasukan Bugis-Makassar dan kabarnya telah membunuh Daeng Mangappa. Kabar lainnya, Trunojoyo juga tidak membiarkan Suratna Potre Koneng²¹ menemui suaminya. Hal itulah membuat I Maninrori kian geram dan segera berlayar ke Madura. Puncak kemarahan I Maninrori ditunjukkan ketika tiba di Madura dan tidak meninggalkan perahunya. Ia hanya mengirimkan pesan kepada Trunojoyo agar istrinya dibawa padanya; kalau permintaan itu tak diindahkan maka akan ia ambil secara paksa. Mendengar ancaman itu, Trunojoyo melunak dengan pertimbangan menghindari konflik. Dikirimlah istrinya, didampingi beberapa pejabat Madura, kepada I Maninrori. I Maninrori menaikkan istrinya ke atas perahu, kemudian berbalik dan menebas mati beberapa pejabat itu. Peristiwa itulah mengakibatkan perang antara I Maninrori dengan mertuanya sendiri. Itu terjadi di pertengahan Januari 1677. Tidak ada kemenangan berarti dari kedua belah pihak. Hingga Speelman dan Arung Palakka tiba di Jawa Timur, keduanya tetap menunjukkan sikap permusuhan kepada kompeni Belanda.

Kekuatan utama pasukan Trunojoyo terletak pada ketangguhan prajurit Bugis-Makassar. Oleh karena itu, Amangkurat II, berkeyakinan bahwa untuk mengalahkannya diperlukan pula kekuatan dari kalangan orang Bugis-Makassar sendiri. Dalam Babad Tanah Jawi, Karaeng disebut sebagai salah satu pemimpin brigade kompeni dari Batavia dengan pangkat mayor. Mendengar hal itu, Amangkurat II segera meminta Batavia untuk mengirim Karaeng ke Mataram. Bagaimana Karaeng menanggapi hal itu?

Cerita itu memang benar. Setelah sekian waktu berada di Banten, saya kemudian diutus oleh Syekh Yusuf menuju Batavia. Di Banten sendiri, tanda-tanda terjadinya konflik internal antara Sultan Ageng dan anaknya (Sultan Haji) perlahan terkuak. Semua itu diakibatkan oleh politik adu domba kompeni

²¹ lihat makalah Ika Farihah Hentihu, PERJUANGAN MENEGAKKAN HARGA DIRI Catatan Perjalanan Karaeng Galesong, I Manindori Kare Tojeng Karaeng Galesong, Dari Galesong Makassar Menuju Malang Jawa Timur, yang disampaikan dalam Seminar Festival Saudagar Bugis Makassar dalam Dialog Budaya Internasional Kelayuan di Indonesia Timur, pada tanggal 12 – 13 Oktober 2008 di Hotel Sahid Jaya Makassar.

Belanda. Untuk menyelami rencana busuk Belanda itu, saya ditugasi menyelinap ke dalam jantung barisan pertahanan mereka. Karena kepiawaian dan ketangkasan saya, tak lama kemudian saya mendapat kepercayaan memimpin salah satu brigade elit kompeni Belanda. Dari sanalah saya mulai dikenal dengan nama Daeng Naba. Sebenarnya, itu adalah samaran. Saat lahir, karena sungsang, ibu menamai saya Sulemana. Lengkapnya, Abdul Sulaiman Daeng Mangalle atau I Adulu' Daeng Mangalle. Orang Jawa memanggil saya, Daeng Nobo dan Mangalle menjadi Manggaleng.

Dari pembacaan Syekh Yusuf, Banten dan Mataram itu, mau di Makassar. Artinya, pengalaman Belanda menghancurkan Makassar dengan menabrakkannya dengan Bone, Buton dan Ternate, akan segera dilangsungkan pula di Jawa.²² Jadi, peperangan antara Mataram dan Madura, itu murni permainan Belanda. Belanda memainkan politik dua kaki. Kita dapat menganalisa dua perang yang terjadi Gegodok dan Jepara. Pertama, peperangan di Gegodok pada September 1676 yang melibatkan 9.000 pasukan Madura-Bugis-Makassar yang dengan mudah melumpuhkan pasukan Pangeran Anom (padahal pasukannya lebih besar) adalah hasil provokasi Belanda. Sebelumnya, Mataram sudah diaduk-aduk Belanda dengan mempertentangkan antara Pangeran Anom dan Pangeran Singasari. Gosipnya, Pangeran Singasari membocorkan kepada Amungkurat I bahwa Pangeran Anom telah berkomplot dengan Trunojoyo dan menggunakan pasukan Bugis-Makassar untuk menggulingkan tahta ayahnya. Dan benar, perang di Gegodok itu telah melumpuhkan prajurit Mataram yang jumlahnya lebih banyak. Itu adalah rekayasa Pangeran Anom untuk melumpuhkan Mataram dari dalam. Kedua, tanggal 20 November 1676, pasukan Makassar-Madura memburuh sisa pasukan di Gegodok menuju Jepara. Di sana, sisa pasukan Ki Ngabehi Wangsadipa, ditambah dua brigade pasukan Kompeni dibawah komando Mayor Bro dan Kapten Balem telah menanti. Ketika pasukan Makassar telah memasuki medan perang, justru pasukan Madura mundur dan enggan menghadapi brigade kompeni. Sebenarnya, I Maninrori telah membaca skenario kompeni Belanda. Di

²² Pembacaan ini dipinjam dari peristiwa pembantaian keji di Banten, pada 1682, oleh Sultan Haji dan VOC. Lihat Reid, 2011, Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680: Jaringan Perdagangan Global Asia Tenggara. hlm. 373.

satu pihak, Belanda mendorong Trunojoyo menguasai Mataram dan dari sisi lain terus menyokong Mataram menggempur Trunojoyo.

Tahta benar-benar telah membutuhkan Pangeran Anom. Pada tanggal 28 Juni 1677, pasukan Trunojoyo telah berhasil memporak-porandakan Plered – ibu kota Mataram – dan menjarah isi keraton beserta mahkota pusaka dari zaman Majapahit. Ia pun memindahkan ibu kota Mataram ke Kediri²³ dan mendeklarasikan dirinya sebagai penguasa baru Mataram. Jatuhnya Plered membuat Pangeran Anom sangat terpukul karena merasa dikhianati oleh Trunojoyo. Rupanya, Trunojoyo tak hanya ingin membebaskan Madura dari kekuasaan Mataram, tetapi ingin pula memiliki kekuasaan besar itu. Sepak terjang dan keberhasilan Trunojoyo melululantahkan Plered membuat Pangeran Anom makin tak berdaya.

Setelah kematian Amangkurat I, pangeran Anom naik tahta. Ia memindahkan pusat pemerintahan ke Jepara. Namun, apa gunanya tahta (tanpa rakyat) dengan pengikut yang sedikit? Pangeran Anom kemudian mengutus orang kepercayaannya ke Batavia untuk mendapat bala bantuan kompeni Belanda.²⁴ Ia mengimingi imbalan atas bantuan tersebut dengan menyerahkan sebagian wilayah Mataram, termasuk Semarang dan seluruh biaya perang akan ditanggung oleh Mataram. Di sinilah saya diutus Batavia untuk menemui Amangkurat II. Pertemuan saya dengan Amangkurat II direkam dalam *Babad Tanah Jawi*, potongannya seperti ini:

Karaeng Naba lalu dipanggil, setibanya di hadapan sang Prabu, Amral lalu bertanya, “Karaeng Naba, benarkah kamu punya saudara laki-laki yang Galenseng, sekarang berada di tempat musuh?” Mendengar itu Karaeng sedih sekali sampai meneteskan air mata, lalu menjawab, “Tuan Amral, memang benar. Galenseng itu adalah adik saya. Kami berpisah dengannya sejak kecil. Sampai sekarang saya belum pernah berjumpa,

²³ M. C. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia since c.1200* Third Edition, First published 2001 by PALGRAVE, hlm. 98

²⁴ Anthony Reid, 2011, *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680: Jaringan Perdagangan Global Asia Tenggara*; pengantar, Asvi Warman Adam; penerjemah: R. Z. Leirissa, P. Soemitro-ed. 2,-Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 373.

tidak tahu di mana di sekarang.”²⁵

Di hadapan Amangkurat II, saya mengaku kalau I Maninrori adalah adik saya. Saya menangis bukan karena saya sebagai kakak mengawatirkan adiknya, tetapi justru karena saya rindu dan ingin segera menemui kakak saya. Saya ingin segera memeluknya dan membongkar siasat busuk Belanda sebagaimana itu telah terjadi di Makassar. Saya tidak ingin penghinaan serta penderitaan terus dirasakan oleh rakyat hanya karena kesalahan dalam mengambil langkah. Perlawanan terhadap kompeni Belanda harus tetap berlanjut, tetapi strategi cerdas juga harus dijalankan. Cukuplah kekalahan Makassar lewat politik adu domba Belanda menjadi pelajaran penting buat kita semua.

Usaha saya untuk meyakinkan I Maninrori agar tak lagi masuk dalam polemik baru antara Amangkurat II dan Trunojoyo, bisa dikata cukup menuai hasil. Dalam *Babad Tanah Jawi*, ada dialog seperti ini:

Galengseng berbicara lagi, “Sabarlah Kakang, sebab sekarang Truna Jaya begitu besar sayangnya padaku. Besok saja jika sungguh terjadi perang antara Mataram dengan Kediri, biarlah saya amuk bala Kediri dari belakang bersama bala saya orang Makassar. Kakang laporkan saja rencana saya itu kepada sang Prabu.” Galengseng bertanya lagi, “Kakang, teman-teman Kakang itu orang dari mana, begitu baik-baik.”²⁶

Kalimat di atas memang dilontarkan I Maninrori. Akan tetapi, ketika peperangan benar-benar terjadi, kenyataannya berubah. I Maninrori dan pasukannya yang mengetahui Speelman terlibat langsung dalam peperangan tersebut, justru hanya fokus menghajar bala kompeni. Bahkan ketika pasukan I Maninrori tiba-tiba saling berhadapan dengan pasukan Bugis-Makassar maupun Mataram, sekejap pasukan itu saling menghindar.²⁷ Seperti ada simbol atau kesepakatan dalam hati mereka untuk tidak saling menghabisi.

²⁵ lihat, Babad Tanah Jawi...dan lihat makalah Surayading Laoddang, 2008, DIASPORA BUGIS-MAKASSAR DI PULAU JAWA, Menilik sejarah dan peradaban orang Bugis-Makassar di Pulau Jawa.

²⁶ Ibid,

²⁷ Wawancara dengan Suryadin Laoddang, tanggal 20 Oktober 2020, di Yogyakarta.

Akhir tahun 1678, Arung Palakka membawa 6000 pasukan dari Makassar kemudian bergabung dengan pasukan Speelman di Jawa Timur. Bagaimana respon I Maninrori mendengar keterlibatan langsung Arung Palakka?

Sebelum kedatangan Arung Palakka, pasukan Bugis-Makassar telah tercerai berai dan membuat benteng pertahanannya masing-masing. Kesadaran tentang lemahnya posisi mereka ketika harus berhadapan dengan koalisi gemuk: Belanda, Mataram, dan pasukan Arung Palakka, membuat beberapa rombongan meninggalkan pulau Jawa. Para rombongan itu membagi diri, sebagian menuju Sumatera, Kalimantan dan sisanya lagi entah ke mana.

Pasukan yang dipimpin I Maninrori masih bertahan, meski pada akhirnya mereka mundur ke Kakaper – karena kelelahan. Tanggal 21 Oktober 1679, tanpa perlawanan signifikan dari pasukan I Maninrori, Kakaper jatuh di tangan sekutu kompeni Belanda. Tidak adanya perlawanan berarti dari pasukan Bugis-Makassar di Kakaper itu, dimaknai oleh Arung Palakka sebagai sinyal untuk berdamai telah dikirimkan I Maninrori kepadanya. Hanya saja, sebelum pengaturan damai berlangsung, I Maninrori meninggal. Hari itu, 21 November 1679. Sebelum meninggal, karena saat itu saya berada di sisinya,²⁸ ia menitipkan pesan agar saya mengambil alih pimpinan pasukan dan membujuk pengikutnya mengikuti Arung Palakka untuk dibawa pulang ke Makassar.

Hari itu menjadi pilihan paling sulit dalam hidup saya. Setelah pemakaman I Maninrori, saya lalu menyampaikan pesan terakhirnya. Saat itu saya sekadar menyampaikan amanah terakhir dari seorang kakak, yang menurut saya, sekaligus akan menghapus harapannya selama ini. Sebagaimana amanah sudah saya sampaikan, saya juga tidak memaksakan kepada mereka untuk sepenuhnya takluk. Kepada mereka yang ingin kembali ke Makassar, silakan! Satu hal yang pasti, secara pribadi, saya memutuskan tetap di Mataram dan berdiam di Mlati.

²⁸ Bandingkan dengan tokoh Karaeng Mamampang yang digambarkan Andaya sebagai putra Karaeng Galesong yang berusia 16 atau 17 tahun. Lihat, Leonard Y. Andaya, 2004, Warisan Arung Palakka, Sejarah Sulawesi Selatan abad ke 17, hlm. 276. Karaeng Galesong lahir pada tahun 1655 dan meninggal tahun 1679, berarti usianya 24 tahun saat itu. Kalau putranya telah berusia 16 atau 17 tahun, kurang masuk akal kalau di usia 7 atau 8 tahun sudah memiliki anak. Yang paling masuk akal dari penanggalan ini adalah usia Sulaiman atau I Adul Daeng Mangalle – adik I Maninrori – yang lahir pada tahun 1663.

Wawancara saya dengan Daeng Naba berakhir di kata Mlati. Esoknya, kami menuju utara Sleman. Di siang yang terik itu, kami tiba di kompleks pemakaman di Mlati – tepatnya di Jl. Wahidin Sudirohusodo. Di sana, kami menemukan puluhan makam prajurit dari Gowa yang terbaring sejak tahun 1880-an. Di kompleks pemakaman itu juga bersemayam tokoh-tokoh penting: Dr. Wahidin Sudirohusodo, Dr. Wardjiman Djoyonegoro, hingga Basuki Abdullah. Bedanya, mereka berada dalam pagar khusus, sehingga lebih mencolok dibandingkan dengan makam di sekitarnya. Di mana makam Daeng Naba? Tanyaku dalam hati. Saya kemudian berkeliling dan memeriksa setiap pusara makam-makam itu. Daeng Naba tidak berada dalam kompleks pemakaman itu. Ia terbaring di luar pagar, di pojok belakang rumah, berdampingan dengan warga setempat.

Pattallassang, 27 September 2020